

KVÍZ: Open Acces Week - Co víte o otevřeném přístupu?

V týdnu od 19. října se koná další ročník mezinárodní akce Open Access Week. Při této příležitosti jsme pro vás připravili kvíz, ve kterém si můžete ověřit své znalosti tematiky otevřeného přístupu k vědeckým informacím. V kvízu najdete mnoho odkazů na zajímavé webové stránky, které vám doporučujeme prohlédnout.

1. Open Access Week ([Týden otevřeného přístupu](#)) je propagační akce, která probíhá po celém světě. Různé instituce připravují během posledního říjnového týdne přednášky, konference, semináře a vzhledem k současné situaci především webináře. Kořeny OAW sahají do USA do roku 2007, kdy se konaly jednodenní akce na podporu otevřeného přístupu. Od roku 2009 se OAW pořádá celosvětově jeden pracovní týden. Víte, kdy se poprvé připojila Univerzita Karlova?

- 2010
- 2015
- 2019

2. Open access neboli otevřený přístup je publikační model vědecké komunikace, který se silněji prosazuje od počátku 21. století. Cílem otevřeného přístupu je zajistit široké veřejnosti trvalý, bezplatný, okamžitý a svobodný přístup k vědeckým informacím prostřednictvím Internetu, a to bez nutnosti platby předplatných nebo afiliace k instituci. Podívejme se do historie open access. K rozvoji otevřeného přístupu by nikdy nedošlo bez rozvoje sítě Internet v 90. letech. Samotné hnutí open access má počátek v roce 2000, kdy Harold Varmus, Patrick Brown a Michael Eisen zveřejnili [otevřený dopis](#) vyzývající vydavatele vědeckých časopisů, aby umožnili volný přístup k vědeckým článkům. Otevřený dopis se setkal s velkou odezvou vědecké komunity. Tipnete si, kolik lidí k dopisu připojilo svůj podpis?

- 15 000 vědců z 50 zemí
- 23 000 vědců ze 100 zemí
- 34 000 vědců ze 180 zemí

3. Posuňme se v historii open access dále. Významnými milníky na cestě k otevřenému přístupu k vědeckým informacím jsou tzv. „BBB iniciativy“. Co se skrývá pod zkratkou BBB? [Budapešťská iniciativa](#) z roku 2002 vyzývala vědecké pracovníky, aby publikovali prostřednictvím auto-archivace v digitálních repozitářích nebo v otevřených časopisech. [Prohlášení z Bethesdy](#) v USA z roku 2003 definovalo principy modelu open access. [Berlínská deklarace](#) z téhož roku navazuje na dva předchozí dokumenty, definuje principy a metody zavádění otevřeného přístupu a vybízí vědce ke změně publikačního způsobu. Ke které iniciativě se připojila Univerzita Karlova?

- Budapešťská iniciativa
- prohlášení z Bethesdy
- Berlínská deklarace

4. Opustíme nyní historii a věnujme se základním charakteristikám open access přístupu. U každé charakteristiky označené čísly 1-4 vyberte správnou variantu.

- 1) OA přístup je okamžitý, tzn., že článek má být volně přístupný v okamžiku publikování.
- 1) OA přístup je okamžitý, tzn., že článek má být volně přístupný nejpozději do měsíce od publikování.
- 2) OA přístup je bezplatný, tzn., že autor neplatí žádné poplatky za uveřejnění článku.
- 2) OA přístup je bezplatný, tzn., že čtenář neplatí žádné poplatky za přístup ke článku.
- 3) OA přístup je trvalý, tzn., že článek má být přístupný min. po dobu 10 let.
- 3) OA přístup je trvalý, tzn., že článek má být přístupný neomezeně dlouhou dobu.
- 4) OA přístup je svobodný, tzn., že článek je volně ke sdílení, stahování, kopírování, citování.
- 4) OA přístup je svobodný, tzn., že článek opětovně využitelný např. pod svobodnou licenci.

5. Existuje několik cest, jak publikovat v režimu open access. Pro snazší orientaci používáme k jejich rozlišení různé barvy. Orientujete se dobře? Autor zveřejní článek v časopise založeném na předplatném nebo v otevřeném časopise, zároveň svůj text uloží v digitálním repozitáři. Tento způsob publikace se nazývá

- zelená cesta
- zlatá cesta
- platinová cesta

6. Tato cesta je založena na publikování v recenzovaném otevřeném časopise. Náklady na publikaci článku nese autor. Je to

- zelená cesta
- zlatá cesta
- platinová cesta

7. Autor publikuje v recenzovaném otevřeném časopise a nejsou po něm požadovány žádné publikační poplatky (náklady na vydání jsou hrazeny v dotací, grantů, sponzory atp.). Tento způsob publikace se nazývá

- zelená cesta
- zlatá cesta
- platinová cesta

8. Zůstaňme chvíli u zlaté cesty. Je s ní spojen publikační poplatek neboli APC (article processing charge). Víte, jaká je průměrná cena APC, kterou platí autoři (údaj za UK z roku 2018)?

- 27 000
- 37 000
- 52 000

9. Z předchozí otázky vyplývá, že výdaje na publikační poplatky jsou velmi vysoké a mohou být překážkou v otevřeném publikování. APC je možné krýt z rozpočtu grantu nebo výzkumného projektu. Navíc Univerzita Karlova vyjednala slevy u...

- American Chemical Society, American Physical Society, Karger Publishers, Lippincott Williams & Wilkins, MDPI a SCOAP3
- Springer a Elsevier
- Cambridge University Press a Oxford University Press

10. Chystáte-li se využít zlatou cestu a hledáte vhodný časopis, může se vám hodit databáze otevřených časopisů, která se nazývá:

- DOAJ
- SHERPA/RoMEO
- OpenAIRE

11. V rámci aktuálního evropského programu Horizont 2020 a budoucího Horizont Evropa platí pro autory povinnost poskytovat otevřený přístup k vědeckým informacím. Pro který typ informací tato povinnost platí?

- vědecké publikace povinně, výzkumná data volitelně
- vědecké publikace volitelně, výzkumná data povinně
- vědecké publikace i výzkumná data povinně

12. S problematikou otevřeného přístupu se pojí otázky týkající se autorských práv. Pokud autor publikuje vědecký článek v režimu open access (zlatá nebo platinová cesta),

- zůstávají mu veškerá práva k článku.
- práva k článku přecházejí na vydavatele.
- práva se dělí mezi autora a vydavatele.

Správné odpovědi:

1. 2015

Univerzita Karlova nabízí pestrý program od roku 2015. Co se dělo v minulých letech si můžete prohlédnout na stránkách [Centra pro podporu open science](#).

2. 34 000 vědců ze 180 zemí

Skutečnost, že většina existujících časopisů odmítala změny ve svých obchodních praktikách, vedla v roce 2003 k založení prvního plně otevřeného open access časopisu [PLOS Biology](#). Více najdete na stránkách [PLOS – Public Library of Science](#).

3. Berlínská deklarace

Rektor UK prof. Václav Hampl [podepsal Berlínskou deklaraci](#) během Open Access Weeku v roce 2013. Podpis dokumentu má deklaratorní charakter, nicméně vyjadřuje veřejnou podporu myšlenky open access.

4. Open access je definován těmito principy: okamžitý přístup v okamžiku publikace, bezplatný přístup ze strany čtenáře, časově neomezený přístup a možnost volného zacházení a opětovného využití článku s ohledem na autorská práva (např. vymezená licencí [Creative Commons](#)).

5. Zelená cesta

Pokud si autor vybere [zelenou cestu](#), znamená to, že kromě publikace článku v časopise uloží plný text do digitálního repozitáře (tzv. autoarchivace). Na výběr má z různých typů repozitářů - institucionálních, oborových, multioborových. S výběrem vhodného repozitáře může pomoci databáze [OpenDOAR](#). Při využití zelené cesty je třeba dodržovat podmínky časopisu, ve kterém autor publikuje.

6. Zlatá cesta

[Zlatá cesta](#) je založena na publikování v otevřených časopisech. Článek prochází recenzním řízením, náklady na publikaci hradí autor prostřednictvím publikačního poplatku (APC, article processing charge). Časopis může být plně otevřený, nebo tzv. hybridní, kdy je dostupný skrze předplatné, ale jednotlivé články mohou být po zaplacení publikačního poplatku v režimu open access.

7. Platinová cesta

Ano. Někdy je uváděna i třetí, platinová cesta, kdy ani čtenář ani autor nenesou náklady spojené s publikací článku. Časopis bývá financován vydavatelem (univerzita či jiná instituce) nebo grantem, sponzorem apod.

8. 37 000

Průměrná částka činí cca 37 000, přičemž nejvíce poplatků bylo zaplaceno vydavatelství Springer (u něj činí průměrná výše APC dokonce cca 46 000 Kč). Detailní data nabízí web [Open APC initiative](#). Centrum pro podporu open science sbírá data o výdajích na APC na jednotlivých fakultách, aby mohla být použita pro univerzitní analýzu finančních toků spojených s open access.

9. American Chemical Society, American Physical Society, Karger Publishers, Lippincott Williams & Wilkins, MDPI a SCOAP3

Aktuální podmínky slev pro autory z UK najdete na stránkách [Centra pro podporu open science](#), včetně přehledných [letáků](#).

10. DOAJ

[Directory of Open Access Journals](#) je ten nástroj, který můžete využít při hledání vhodného otevřeného časopisu. Web [SHERPA/RoMEO](#), databázi politik vědeckých vydavatelství ve vztahu k autoarchivaci, využijete, pokud volíte zelenou cestu. Projekt Evropské komise [OpenAIRE](#) slouží jako agregátor otevřených repozitářů. Širší nabídku užitečných nástrojů najdete na stránkách [Centra pro podporu open science](#).

11. vědecké publikace i výzkumná data povinně

Poskytovatel grantu, tedy Evropská komise, vyžaduje otevřený přístup k vědeckým publikacím (recenzovaným článkům, monografiím) i k výzkumným datům (data sloužící k ověření výsledků uvedených v publikaci). [Více zde](#). Pro výzkumná data platí, že mají být [FAIR](#) (findable, accessible, interoperable, reusable) a „As open as possible, as closed as necessary“.

12. zůstávají mu veškerá práva k článku.

Ano. Ve většině případů lze otevřený článek publikovat pod některou z veřejných licencí, např. Creative Commons ([česká verze](#)), a práva zůstávají autorovi. Vždy je ale potřeba ověřit konkrétní podmínky daného vydavatele. S otázkami spojenými v autorskými právy nebo licencemi se můžete obracet na e-mailovou adresu openlaw@cuni.cz.

UNIVERZITA
KARLOVA

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Tento dokument byl podpořen projektem [OP VVV Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj UK II](#), CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0015222

autor: Mgr. Libuše Stupavská